

ОТАЛИКНИ БЕЛГИЛАШ — БОЛА ХУҚУҚЛАРИНИНГ КАФОЛАТИ

У.А.Эргашева

Юқоричирчиқ тумани ФХДЁ бўлими 1-тоифали инспектори.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17954469>

Боланинг тўлиқ ва қонуний ҳуқуқларга эга бўлишида оталикни белгилаш муҳим аҳамиятга эга. Оталикни белгилаш орқали боланинг шахсий, мулкӣ ва ижтимоӣ ҳуқуқлари қонунан ҳимоя қилинади.

Қонунчиликка мувофиқ, никоҳда бўлган ота-онанинг фарзанди оталик автоматик тарзда белгиланган ҳисобланади.

Никоҳдан ташқари туғилган бола учун эса оталик ота ва она томонидан фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзиш органларига (ФХДЁ) биргаликда берилган ариза асосида ёки суд тартибида белгиланади.

Оталикни белгилаш болага ота фамилиясини олиш, алимент талаб қилиш, меросдан улуш олиш ҳамда ижтимоӣ нафақалар ва бошқа ҳуқуқлардан фойдаланиш имконини беради. Шунингдек, боланинг тўлиқ оила муҳитида тарбияланиши учун ҳуқуқӣ замин яратилади.

Айрим ҳолларда оталикни белгилаш масаласи суд орқали ҳал этилади. Бунда гувоҳлар кўрсатмаси, ёзишмалар, тиббӣ ҳужжатлар ва ДНК экспертизаси каби далиллар инобатга олинади. Суд қарори асосида боланинг туғилганлик ҳақидаги далолатномасига тегишли ўзгартишлар киритилади.

Мутахассислар оталикни ўз вақтида белгилаш боланинг келажаги учун муҳим эканини таъкидлайди. Бу нафақат ҳуқуқӣ, балки маънавий жиҳатдан ҳам бола учун муҳим омил ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтганда, оталикни белгилаш — боланинг қонуний ҳуқуқларини таъминлаш, унинг жамиятда муносиб ўрин эгаллаши учун муҳим ҳуқуқӣ механизмдир.

Ҳар бир бола ота-онаси томонидан ҳимояланган ва қўллаб-қувватланган бўлиши лозим.